

УДК 378.14:004.8

Слісаренко Роман

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

ІНСТРУМЕНТ СПІЛКУВАННЯ: ЧАТ-БОТ

Анотація. Статтю присвячено проблемі створення чат-ботів з метою подальшого їх використання у навчальному процесі. Чат-бот є одним з простих способів передачі даних з комп'ютера до користувача. Чат-бот не потребує пошуку відповідних ключових слів або перегляду кількох веб-сторінок для збору інформації. Користувач може легко вводити своє запитання природною мовою та отримувати інформацію. Висвітлено функціональні можливості чат-ботів. Запропоновано методи, що використовуються для проектування і реалізації освітнього чат-бота.

Ключові слова: чат-бот; функціональні можливості; методи проектування; сценарії взаємодії; розробка освітнього чат-боту.

Постановка проблеми. У сучасному світі комп'ютери відіграють важливу роль в нашому суспільстві. Вони надають нам інформацію, розважають нас та допомагають нам у багатьох аспектах. Чат-бот - це програма, призначена для імітації розумної комунікації в письмовому або усному вигляді. Чат-бот розпізнає введення користувача, а також, використовуючи відповідність шаблону, отримує доступ до інформації для надання заздалегідь визначеної відповіді. Наприклад, якщо користувач подає боту речення типу «Як тебе звати?», то чат-бот найімовірніше відповість щось на зразок «Мене звуть Чатбот» або «Можеш називати мене Чатбот». Коли введення існує в базі даних, користувачу надсилається відповідь за заздалегідь визначеним

шаблоном. Чат-бот реалізований за допомогою порівняння шаблонів, в якому визнається порядок речення і використовується збережений шаблон відповіді для відповідних змінних речення. Вони не можуть реєструвати та відповідати на складні запитання і не здатні виконувати складні дії [1].

Чат-боти є важливим інструментом для швидкої і гнучкої взаємодії з користувачем. Вони допомагають нам розважатися, заощаджувати час і відповідати на питання, які важко знайти. Чат-боти є досить новою технологією і можуть стати справжньою домінуючою силою у майбутньому. Вони надають штучному інтелекту щось краще робити. Чат-боти призводять до розумної розмови і розвиваються з надзвичайною швидкістю з кожним новим розвитком технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій підтверджує те, що використання чат-боту для організації навчального процесу може бути ефективним інструментом для спрощення комунікації між студентами та викладачами. Деякі дослідження, проведені вітчизняними вченими, зосереджені на вивченні використання чат-ботів для забезпечення доступу до інформації про навчальний процес. Наприклад, дослідження проведене національним університетом "Львівська політехніка" показало, що використання чат-ботів дає змогу покращити комунікацію між студентами та викладачами, а також зменшити час на пошук необхідної інформації [2]. Інші дослідження, проведені в Україні та за кордоном, виявили, що чат-боти можуть бути використані для забезпечення ефективного взаємодії між студентами та викладачами в процесі навчання. Наприклад, дослідження, проведене університетом Кентуккі, показало, що використання чат-бота може допомогти студентам зберегти до 3 годин на тиждень, які можуть бути використані для більш ефективного навчання [3].

Мета статті – проаналізувати функціональні можливості чат-ботів та обрати методи, що використовуються для проектування і реалізації чат-бота.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чат-бот — це

комп'ютерна програма, яка імітує комунікацію. Це проста форма програмного забезпечення штучного інтелекту, яке може імітувати розмову людини. Головне тут - це розмова з користувачем. Розмова з чат-ботом дуже проста. Він відповідає на питання, які ставить користувач. Під час проектування чат-бота важливо враховувати, яким чином чат-бот спілкується з користувачем і яка буде ця розмова [4]. Взаємодія користувача з чат-ботом представлена на рисунку (рис. 1).

Рис. 1 Взаємодія користувача з чат-ботом

Сфери застосування чат-ботів досить різноманітні. Вони можуть бути використані в різних галузях, таких як освіта, бізнес, онлайн-чати тощо.

У сфері освіти вони можуть використовуватися як віртуальні асистенти. Інформацію, необхідну для освіти, можна зберігати в базі даних і отримувати в будь-який час, запитуючи бота.

У сфері бізнесу вони можуть використовуватися для надання ефективних рішень. Коли рішення ефективні, бізнес може

покращитися, і фінансова складова організації збільшиться.

Слід зазначити, що чат-бот може бути використаний у онлайн-чатах для розваг. Люди можуть спілкуватися з цими ботами в Інтернеті, коли їм нудно, з метою розваги. За допомогою цих ботів також можна вивчати різні мови. Мову, яку потрібно вивчити, можна зберігати в базі даних і вивчати, задаючи питання боту.

Їх також можна використовувати в медичній сфері для вирішення проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Чат-боти зазвичай зберігають контекстні дані, які можна використовувати для визначення геолокації або стану (в залежності від того, які дані потрібні на кожному кроці під час спілкування з ботом). Це також може бути номером телефону чи іншими приватними даними, і ніхто не знає, чи є ці дані зашифрованими, перш ніж вони зберігаються в базі даних. Оскільки чат-бот передбачає і надає точну відповідь на поставлене запитання, важко уявити майбутнє без чат-бота.

Під час проектування чат-бота враховувалися наступні факти [5]:

- вибір програмного забезпечення;
- створення чату;
- простота діалогу;
- розмовний і розважливий стиль спілкування.

Нашим вибором програмного забезпечення стали PHP разом із фреймворком Laravel і бібліотекою Botman. Ця комбінація інструментів забезпечує потрібну функціональність чат-боту, а також можливість легкої підтримки та розширення програми в майбутньому, що принесе більш ефективній реалізації проекту. У кодї спершу відбувається завантаження необхідного драйвера та створення інстанції чат-бота через BotManFactory. Після цього встановлюється можливість реакції чат-бота на конкретні повідомлення, застосовуючи функцію `hears()`. Після визначення реакцій на повідомлення, чат-бот розпочинає слухати вхідні повідомлення від користувача і реагує на ті, які відповідають заданим умовам. Дизайн чат-бота дуже простий. Він просто відповідає на запитання, які ставить користувач, якщо запитання знайдено в базі

даних. Відповіді чат-бота є зрозумілими для користувача. Розмова ведеться українською мовою і взаємодіє у легкому для сприйняття стилі. Розмова між користувачем і ботом розважлива. Це спілкування з іншою особою.

Рис. 2 Діаграма послідовності, що представляє дизайн чат-бота

Розглянемо основні методи [6], які дозволили створити і налаштувати поведінку чат-бота для різних сценаріїв взаємодії з користувачами.

Метод *hears()* використовується для визначення реакції чат-бота на конкретне повідомлення чи ключове слово. Наприклад, використання *hears()* для встановлення того, що бот має відповісти, коли користувач відправляє повідомлення з певним текстом або ключовим словом.

Метод *reply()* використовується для надсилання відповіді в чаті. Розробник вказує текст, який бот повинен надіслати користувачу.

Метод *listen()* запускає чат-бота в режимі прослуховування вхідних повідомлень. Він дозволяє боту слухати та обробляти вхідні повідомлення в реальному часі.

Метод *middleware()* дозволяє додавати посередників (*middleware*) до обробки вхідних повідомлень. Посередники можуть виконувати певні дії перед або після обробки повідомлення ботом, наприклад, перевіряти авторизацію користувача або фільтрувати вхідні дані.

Метод *group()* дозволяє групувати обробники (*handlers*) для певного набору повідомлень. Можна визначити групу обробників і вказати, які повідомлення вони мають обробляти.

Метод *say()* використовується для надсилання повідомлення від імені бота до користувача. Він дозволяє боту ініціювати розмову з користувачем.

Метод *types()* використовується для визначення типу повідомлення, яке бот відправляє. Наприклад, якщо вказати тип "зображення", то користувачу буде надіслано графічне зображення.

Запропонований освітній чат-бот може використовуватися для організації навчального процесу, для поліпшити спілкування між викладачем та студентом.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Розвиток та вдосконалення взаємодії чат-ботів зростають з непередбачуваною швидкістю завдяки різноманітним методам та підходам, які використовуються для створення чат-ботів. Чат-бот повинен бути простим і розмовним. Розроблений чат-бот для організації навчального процесу в університеті має на меті поліпшити спілкування між студентами, викладачами та університетом. Щодо подальших перспектив, то вважаємо важливим дослідити можливість використання штучного інтелекту як засобу розвитку моделі предметної області чат-боту для забезпечення більш ефективного та персоналізованого навчання.

Список використаних джерел

1. Russell R.S. "The Use of Language, Personality, and Real Conversational Interfaces," AI and CS Project Report, University of Edinburgh, Edinburgh, 2002. P. 1-80.
2. Задорожна Н. А., Задорожний А. О. Створення і використання чат-ботів для оптимізації комунікації в університеті. *Інформаційні технології в освіті*. 2019. № 39. С. 79-88.

3. Ярошенко Д. С. Використання чат-ботів в освіті: переваги та недоліки. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в сучасному освітньому просторі»*. Херсон: ХДАК, 2018. С. 126-128.
4. I. Zhou, S. Ziu, A.V. Blek, A.I. Rudnitsky, "Chatbot Assessment and Database Expansion Using Crowdsourcing," LREC Conference Report, USA, 2016. - P. 16-19.
5. S.R. Anik, S. Jayakob, A. Mohanan. "An Overview of Web-Based Design of Conversational Bots." JETIR, 2016. Volume 3, Issue 10. P. 96-99.
6. Nimavat, K., Champaneria, T. (2017). Chatbots: An Overview – Types, Architecture, Tools, and Future Possibilities. *International Journal of Scientific Research and Development*, 5. P. 1019-1024.

COMMUNICATION TOOL: CHAT-BOT

Slisarenko R., Kolgatina L.

Abstract. The article is devoted to the problem of creating chatbots for the purpose of their further use in the educational process. A chatbot is one of the simple ways to transfer data from a computer to a user. A chatbot does not need to search for relevant keywords or browse multiple web pages to gather information. User can easily enter their question in natural language and get information. The research highlights the functionality of chatbots. The methods used for the design and implementation of an educational chatbot are proposed.

Keywords: Chatbot; Functionality; Design Methods; Interaction Scenarios; Development of an Educational Chatbot.